

BIBLIOGRAFIA FOLKLORULUI ROMÂNESC PE ANII 1931-1932

Față de bibliografia pe anul 1930, publicată în întâiul nostru Anuar (p. 125—133), inovațiile sunt foarte puține: În ce privește clasificarea materialului, am adăugat câteva capitole nouă, a căror lipsă se simțea, și anume: « Colinde, folklor religios »; « Magie, medicină populară, descântece »; « Vieța satului, psihologie populară » și « Geografie umană, păstorit ». Mai ales în acest ultim capitol au fost introduse și articole cu conținut pur etnografic.

În anul acesta am înregistrat și câteva articole apărute în ziare.

Revista « Izvorășul » n'a fost cuprinsă nici de data aceasta în « Bibliografia » noastră, pentru vechile motive. Nici cele câteva reviste care se adresează poporului, ca: « Satul », « Duminica Poporului », « Poporul Românesc », « Neamul Românesc pentru Popor », « Opaitul Satelor », n'au fost luate în considerare, materialul publicat de ele neprezentând importanță mare și de cele mai multe ori nefiind cules nici cu destulă grijă, sau cuprinzând lucruri care au mai fost publicate.

Normele și semnele au rămas cele ale bibliografiei pentru 1930. Am introdus doar două prescurtări mai importante: « Arhiva Socială » în loc de « Arhiva pentru știința și reforma socială » și « Lucr. Geogr. Cluj » în loc de « Lucrările Institutului de Geografie al Universității din Cluj ». Pentru a facilita aflarea periodicelor, după indicația volumului s'a adăugat, în paranteză, și anul calendaristic.

Recenziile (*Rec.*) și Notițele (*Notă*) s'au cules cu caractere « petit » sub publicația la care se referă și cu numele recensentului în paranteza dela sfârșit. Când publicația la care se referă recensia a apărut într'un an anterior, e dată și ea cu caractere « petit ».

Cu aceleași caractere s'au tipărit indicațiile adăugate uneori sub publicațiile dintr'al căror titlu nu se vede clar cuprinsul lor.

La culegerile de materiale, satul și județul unde s'a făcut culegerea, a fost dat, imediat după titlu, în parantezele /—/. Când această indicație lipsește, însemnează că proveniența materialului nu e amintită nicăiri în publicația respectivă.

Cea mai mare parte din revistele românești au fost despoiate de d-l Laurențiu F. Nemeș, licențiat în litere.

ION MUȘLEA

I. FOLKLORIȘTI

1. Bogdan-Duică, G. Alt folklorist saxo-român: Fr. Wilhelm Schuster. Convorbiri Literare LXIV (1931), 604—609.

2. Bogdan-Duică, G. Folkloritul saxo-român I. Marlin (1847). Convorbiri Literare LXIV (1931), 208—212.

3. Costin, Lucian. Din viața marelui folklorist Simion Florea Marian (1847—1907). Țara Fagilor I (1931), 65—68.

4. Doboș, Filaret. Simion Florea Marian. Amintiri. Țara Fagilor I (1931), 49—51.

5. Gorovei, Artur. Simion Fl. Marian. Făt-Frumos VII (1932), 217—223.

6. Gorovei, Artur. «Șezătoarea». Povestea unei reviste de folklor. Extras din Anuarul Arhivei de Folklor I. Cluj 1932. Cartea Românească. 8^o 32 p.

Notă. Arhivele Olteniei XI (1932), 292 (C. Fort[unescu]).

7. Ionescu, Gavril. S. Fl. Marian și Societatea pentru cultură din Cernăuți. Făt-Frumos VII (1932), 176—180.

8. Macovei, Zaharie. Începuturi. (Pentru comemorarea celor 50 ani de activitate publicistică a d-lui Artur Gorovei). Făt-Frumos VII (1932), 243—244.

9. Măzănaieșteanu, Gaion. Simion Florea Marian și Ardealul. Țara Fagilor I (1931), 62—64.

10. Morariu, Victor. Un sfert de veac dela moartea lui S. Fl. Marian. Făt-Frumos VII (1932), 87—92.

11. Mușlea, Ion. Viața și opera doctorului Vasilie Popp (1789—1842). Cluj, 1928. 8^o p. 86—157.

Rec. Revista Critică V, 229—230 (G. Pascu). —Lares (Firenze) III (1932), No. 3—4, p. 147 (Mario Ruffini).

12. Rusmir, Ilie. Viața și operele lui Simion Manguica. Oravița, 1931. Editura Asociațiunii «Astra». Tip. «Progresul». 8^o 28 p. (Biblioteca populară a Asociațiunii «Astra». Despărțământul județean Caraș, Oravița. No. 1). Lei 20.

13. Tempeanu, Virgil. Artur Gorovei. Cu prilejul celor 50 ani de viață literară. Făt-Frumos VII (1932), 234—236.

14. Vâlsan, G. În amintirea lui Vasile Bogrea. Societatea de mâine VIII (1931), 3—4.

Ce a însemnat V. B. pentru folklorul românesc și pentru Societatea Etnografică din Cluj.

II. DESPRE CULEGEREA FOLKLORULUI. CHESTIONARE

15. Brăiloiu, C. Societatea Compozitorilor Români. Arhiva de folklor. Boabe de Grâu II (1931), 204—219.

Rec. Revista Istorică Română II (1932), 333 (A. R[osetti]). — Adevărul Literar X (1932), No. 570, p. 4. (H. Bl.).

16. Breazul, G. Arhiva fonogramică. Boabe de Grâu III (1932), 321—347.
17. Dan, P. Preoții și folkorul. Ziarul «Unirea» (Blaj) XLII, No. 45 (5 Nov. 1932), p. 2.
18. Golopenția, Anton. Atlasul folkloric al Germaniei. Arhiva Socială X (1932), 862—866.
19. Mușlea, Ion. Academia Română și folklorul. Anuarul Arhivei de Folklor I (1932), 1—7.
20. Mușlea, Ion. Culegeți folklor! Satul și Școala I (1931-32), No. 1, p. 9—11.
21. Mușlea, Ion. Raport anual [1931] despre activitatea Arhivei de Folklor a Academiei Române. Anuarul Arhivei de Folklor I (1932), 251—252.
22. Teodorescu, Dem. Folklorul. Duminica Universului I (1931), 56—58.

III. DOMENIU. PRINCIPII. METODĂ. BIBLIOGRAFIE

23. Bibliografia periodicelor (1927, 1928). Folklor și etnografie. Dacoromania VI (1929—1930), 549—554.
24. Gorovei, Artur. Indice analitic și alfabetic al celor 25 de volume din revista de folklor Șezătoarea (1892—1929). Fălticeni 1931. 8^o VIII, 125 p. Lei 100.
Rec. Datina IX (1931), 153—155 (Dan Simionescu). — Revista Critică V (1931), 218 (G. Pascu).
25. Herseni, Traian. Șapte ani de cercetări monografice. Arhiva Socială X (1932), 573—587.
26. Luța, Vasile Gh. Bibliografie folklorică internațională. Junimea Literară XXI (1932), 115—119.
Despre lucrarea «Völkskundliche Bibliographie im auftrage des Verbandes Deutscher Vereine für Volkskunde».
27. Mehedinți, S. Etnografia satului. (Idei dintr'o conferință). Școala și Viața II (1931), 37—38.
28. Mehedinți, S. Etnografia și pedagogia. Școala și Viața II (1931), 65—67.
29. Mușlea, Ion. Bibliografia folklorului românesc pe anul 1930. Anuarul Arhivei de Folklor I (1932), 241—249.
30. Stoian, Stanciu. Folklor și pedagogie. Școala dela Ilfov II (1932), No. 4—5, p. 3—23.
31. Tabla de materii anii I—XVIII (1910—1930). «Neamul Românesc pentru popor» XIX (1931). Folklor, p. 275—283.
«Generalități. Poezii. Strigături. Balade. Plugșorul. Anecdote. Povești. Ghicitori. Proverbe. Obiceiuri. Legende. Graiul păsărilor. Blesteme și sarcasm. Credințe. Semnele timpului».

32. **V u i a**, R. Etnografie, Etnologie, Folclor. (Cu rezumat francez). *Lucr. Geogr. Cluj IV (1928-29)*, 293—342.

Notă. Buletinul Societății de Geografie L (1931), 424 (R. C.).

IV. OBICEIURI ȘI CREDINȚE LA SĂRBĂTORI, NAȘTERE, NUNTĂ ȘI ÎNMORMÂNTARE

33. **A d a m e s c u**, Gh. Datinele Crăciunului. *Cele Trei Crișuri XIII (1932)*, 103—104.

34. **B u j o r e a n u**, G. Credințe și obiceiuri din Basarabia. *Cetatea Albă I (1931)*, No. 7—8, p. 16—19.

« Vărăile fetelor din seara Anului-Nou ».

35. **C a l o t e s c u**, **C o n s t.** A. Zorile /Tismana-Gorj/. *Arhivele Olteniei XI (1932)*, 91—93.

36. **C e r c h e z**, C. « Călușul » în metafizica daciană. *Prietenii Istoriei Literare I (București, 1931. Tip. Române Unite)*, p. 264—275.

37. **D a v i d e s c u**, A. Crăciunul în Țara Oașului. Credințe și obiceiuri. *Cele Trei Crișuri XIII (1932)*, 107—108.

38. **D u m i t r e s c u**-**B i s t r i ț a**, **I o s i f** N. Obiceiuri dela nuntă /Valea Copcii-Mehedinți/. *Arhivele Olteniei XI (1932)*, 268—272.

39. **D u m i ț r u**, Gh. I. Obiceiuri și credințe dela țară din Oltenia. *Arhivele Olteniei XI (1932)*, 93—95, 272—275.

40. **G e o r g e s c u**, **Z e n o b i a** și **M a r i n** I. Monografia comunei Celar, jud. Romanați. Credințe și obiceiuri [la sărbători]. *Zorile Romanatului V (1931)*, No. 3—4, p. 13—16; No. 7—8, p. 18—20.

41. **G e o r g e s c u**, **Z e n o b i a** și **M a r i n** I. Monografia comunei Celar, jud. Romanați. Credințe și obiceiuri. *Zorile Romanatului VI (1932)*, No. 1—2, p. 12—16; No. 3—5, p. 14—15.

La nuntă și moarte.

42. **G h e l a s e**, I. I o n. Ceva din trecutul obiceiurilor Mocanilor Săceleni. *Viața Săceleană II (1931)*, No. 7—8, p. 15—16.

43. **H â r n e a**, **S i m i o n**. Datinele și obiceiurile noastre dela Sărbătorile Paștelor (Biblioteca Populară « Comoara Vrancei », No. 5). Focșani 1931. 16^o 30 p.

44. **I v a n o v**, **E u g e n i u**. Din obiceiurile Moldovenilor. *Cetatea Albă I (1931)*, No. 6, p. 21—23.

« ...împărtășirea și petrecerea recruților înainte de pornirea lor la...satisfacerea serviciului militar ».

45. **L u p u**-**M o r a r i u**, **O c t a v i a**. Folclor. Strigături de nuntă /Comănești-Suceava/. *Făt-Frumos VI (1931)*, 57.

46. **M u n t e a n u**-**S c u l e n i**, N. C. Măcinul și împrejurimile sale. *Braïla [1931]. Tip. « Presa »*. 8^o 66 p., 1 f.

p. 63—66: Datine și obiceiuri. (Caloianul. Căinii în jujău. O leleu! o leleu! Goghiile. Nunta. Piatra Fetei. Fântâna de leac. Credințe).

47. Mușlea, Ion. Obiceiul Junilor brașoveni. Studiu de folklor. Cluj 1930. Tip. «Ardealul». 8^o 74 p., 4 planșe.

Rec. «Die Kronstädter Junii» în «Kronstädter Zeitung» No. 13 din 1931 (A. Heltmann). — «Studien zur Volkskunde der Siebenbürger Rumänen» în «Siebenbürgisch-Deutsches Tageblatt» No. 17.602 din 15 Dec. 1931 (Luise Netoliczka). Țara Bârsei III, 203—204 (I. Colan). — Lares (Firenze) III (1932), No. 3—4, p. 147 (Mario Ruffini). — «A brassói zsunok lovasjátéka» în «Debreceeni Szemle» 1932. No. 7. Extras paginat 1—5, 1 planșă (Szilády Zoltán).

48. Mușlea, Ion. Un lexicon al superstițiilor («Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens»). Societatea de Măine IX (1932), 210—211.

49. Niculescu-Varone, Gh. T. În Șcheii Brașovului. Junii și costumul de sărbătoare al femeilor române. Cu 18 fotografii în text. București 1932. Tip. «Dimitrie Cantemir». 8^o 37 p. Lei 20.

Notă. Arhivele Olteniei XI (1932), 400 (C. D. Fort[unescu]).

50. Novacovicu, Emilian. Sărbători băbești în legătură cu obiceiuri, credințe, superstiții adunate din popor de —. Oravița 1932. Tip. Iosif Kaden. 16^o 35 p. Lei 10.

51. Obiceiuri și superstiții /jud. Buzău?/. Muguri XI (1932), No. 1—4, p. 76—77.

52. Pașca, Șt. Nume de botez în Țara Oltului. Obiceiuri și tradiții. Anuarul Arhivei de Folklor I (1932), 107—115.

53. Sârbul, Ion. Obiceiuri de Anul nou. Convorbiri Literare LXV (1932), 40—51.

Cântece populare cu ariile lor.

54. Schintee, N. I. În mormântarea în satul meu /Seuca-Gorj/. Ion Maiorescu, II (1932), No. 1—2, p. 42—46.

55. Tulbure, Gh. O nuntă din Bihor. Societatea de Măine VIII (1931), 317—318, 349—350, 409—410; IX (1932), 67—68, 93, 120—121.

56. Vulpescu, Michel. Les coutumes roumaines périodiques. Paris 1927. Emile Larose. 8^o 303 p.

Rec. Zeitschrift für Volkskunde (Berlin) III (1931), 208—9 (J. B[olte]). — Lares (Firenze) III (1932), No. 1, p. 93—94 (Mario Ruffini).

V. LITERATURĂ POPULARĂ ÎN GENERAL. STUDII ȘI TEXTE. MONOGRAFII

57. Andrieș, N. Ienachi Văcărescu. Origina populară a două poezii. Revista Critică VI (1932), 122—124.

«Amărată turturea». «Spune, inimioară, spune».

58. Anuarul Arhivei de Folklor al Academiei Române I. Publicat de Ion Mușlea. Cluj 1932. «Cartea Românească». 8^o 2 f., 254 p., 7 planșe.

Rec. Soc. de Măine IX (1932), 182 (Ion Breazu). — Arhivele Olteniei XI (1932), 398—399 (C. D. Fort[unescu]). — Lares (Firenze) III (1932), No. 3—4, p. 145—146 (Mario Ruffini). — Zeitschrift für Volkskunde (Berlin) III (1931), 293—294 (Fritz Boehm).

59. **Bogrea, V.** Musca columbacă în tradiția noastră populară și istorică (cu o paralelă romanică). Trei probleme folklorice și aspectul lor românesc. Anuarul Arhivei de Folklor I (1932), 41—45, 47—52.

60. **Brăiloiu, Const.** Despre bocetul dela Drăguș. Arhiva Socială X (1932), 280—359, 11 planșe.

61. **Capidan, Theodor.** Fărșeroții. Studiu lingvistic asupra Românilor din Albania. Dacoromania VI (1929—30), 152—171.

Cântece. Basmе. Nunta.

62. **Caraman, Petru.** Substratul mitologic al sărbătorilor de iarnă la Români și Slavi. Contribuție la studiul mitologiei creștine din orientul Europei. Arhiva din Iași XXXVIII (1931), 358—448.

63. **Chelcea, Ion.** Grecii în colindele noastre. Un aspect al vieții sociale la noi în trecut: Grecii negustori. Cluj 1931. «Ardealul». 8^o 32 p.

64. **Chelcea, I.** Schiță monografică asupra Lujerdiului-Someș. Extras din revista «Satul și Școala». Cluj, 1932. «Ardealul». 8^o 20 p., 2 planșe.

65. **Ciauşanu, G. F., G. Fira, și C. M. Popescu.** Culegere de folclor din jud. Vâlcea și împrejurimi. Cu un glosar. (Academia Română, Din viețua poporului român, XXXV). București 1928. Cultura Națională. 8^o 212 p.

Rec. Dacoromania VI (1929—30), 471—474. (Șt. Pașca).

66. **Densusianu, Ovid.** Limba descântecelor II. Grai și Suflet V (1931—32), 125—157.

Rec. Adevărul Literar X, (1931), 553 (J. Byck).

67. **Diaconu, Ion.** Ținutul Vrancei. Etnografie, folklor, dialectologie. I. București, 1930.

Notă. Revista Istorică XVII (1931), 55 (N. Iorga).

68. **Floru, Ion S.** Un copil, un sat... București 1931. Socec & Co. 8^o 189 p. Lei 50.

Multe obiceiuri, credințe, literatură populară.

69. **Găzdaru, D.** Legenda Meșterului Manole. Arhiva din Iași XXXIX (1932), 88—92.

« 1. O mențiune în Spania despre legenda românească. 2. O variantă rumeliotă publicată în Italia. 3. Valoarea documentară a legendei românești ».

70. **Gîlcescu, T.** Cercetări asupra graiului din Gorj. Grai și Suflet V (1931—32), 64—124.

Port, case, cântece, descântece, balade.

71. **Haneș, Petre V.** Poezii populare în scrisorile soldaților din vremea războiului dela 1916—1918. Prietenii Istoriei Literare I (București, 1931. Tip. Române Unite), p. 276—290.

Notă. Adevărul Literar X (1931), No. 552 (George Baiculescu).

72. **Ionescu-Nișcov, Traian.** Contribuții la cunoașterea Iro-zilor sau Vicleimului. Studiu de literatură comparată. Cuget Clar V (1932), 256—261.

73. I s o p e s c u, C l a u d i o. La poesia popolare romena (Estratto da « Il Giornale di Politica e di Letteratura » anno III, quad. V—VI, maggio-giugno 1927). 32 p.

Rec. Dacoromania VI (1929—30), 462—463 (Ș t. P a ș c a).

74. L a z ă r, V i c t o r. Inul și cânepa. Sfaturi date plugarilor și gospodinelor. București, 1932. Tip. Rampa. 8^o 66 p. (Biblioteca de popularizare a Ministerului agriculturii și domeniilor, No. 3). Lei 7.

p. 56—66: « Cânepa în folclorul românesc ». O poveste. Credințe și obiceiuri. Strigături. Cimilituri. (Nu se indică locul de unde au fost culese sau spicuite).

75. L i c e a, I o a n. Poezia populară. Originea-vechimea. Studii și texte. Galați, 1930.

Notă. Convorbiri Literare LXIV (1931), 188 (C. G.).

76. M o l i n, R o m u l u s S. Românii din Banat. Extras din revista « Arhivele Olteniei », No. 34, 1928.

Rec. Dacoromania VI (1929—30), 426 (E. P e t r o v i c i).

77. M o r a r i u, L e c a. Pentru cântecul popular. Precizări. Junimea Literară XXI (1932), 62—69, 245—257.

78. M o r o i a n u, E l e n a. Din Ținutul Săcelelor II. Grai și Suflet V (1931—32), 10—49.

79. M u r k o, M a t h i a s. La poésie populaire épique en Yougoslavie au début du XX-e siècle. (Travaux publiés par l'Institut d'études slaves X, 77 p., XXI planșe, Paris, Champion, 1929).

Rec. Revista Istorică Română I (1931), 81—83 (N. C a r t o j a n).

80. M u ș l e a, I o n. Brașovul în poezia populară. Țara Bârsei III (1931), 125—134.

81. M u ș l e a, I o n. Cercetări folklorice în Țara Oașului. Anuarul Arhivei de Folklor I (1932), 117—237, 1 hartă, 6 planșe.

Rec. Zeitschrift für Volkskunde (Berlin) III (1931), 294 (F r i t z B o e h m). — Lares (Firenze) III (1932), No. 3—4, p. 146.

82. P a p a h a g i, T a c h e. Aromîni. Grai-Folklor-Etnografie. Cu o introducere istorică. Curs universitar litografiat. București 1932. 8^o 1 f. 213 p.

83. P o p o v i č, D u ș a n J. O Haiducima II. Beograd 1931. 158 p.

Rec. Arhiva din Iași XXXIX (1932), 124—127 (M a r g a r e t a Ș t e f ă n e s c u). «...câteva asemănări dintre haiducii sîrbi și cei români».

84. P o t e c a ș u, R. I o a n. Rața. Cântec bătrânesc. Mușamaua (Schimbul) /Cărpiniștea-Buzău/. Muguri XI (1931), No. 1—4, p. 73, 76.

85. P r i n s a t e și mănăstiri basarabene. Constatări și impresii dintr'o excursie [făcută de] « Graiul Nostru » Societatea studenților în filologie română București. București 1931. Tip. « Bucovina ». 8^o 38 p., 1 f.

Note etnografice și (p. 30—37) câteva texte (16 cântece și o colindă).

86. R ă d u l e s c u - C o d i n, C. Literatură, tradiții, obiceiuri din Corbiu-Muscelului. (Academia Română, Din viața poporului român, XXXIX). București 1929. « Cultura Națională », 8^o 126 p. 5 planșe.

Rec. Dacoromania VI (1929—30), 466—471 (Ș t. P a ș c a).

87. S a l v i n i, L. Canti popolari romeni. Lanciano 1932.

Rec. Cultura Poporului III (1932), No. 7—8—9, p. 15—17 (I l i e D u l c u).

88. Șandru, D. și F. Brînzeu. Printre ciobanii din Jina. Grai și Suflet V (1931-32), 300—350.

Și texte de literatură populară.

89. Sanielevici, H. «Miorița» sau patimile unui Zalmoxis. Adevărul Literar X (1931), No. 552—554.

Rec. Datina IX (1931), 151—152 (D. Bodin).

90. Ștefănescu, Margareta. Din trecutul Jugoslavilor și al Românilor. Despre haiduci și haiducie. Arhiva din Iași XXXVIII (1931), 51—64.

91. Teculescu, H. Pe Murăș și pe Târnave. Flori înrouate. Doine și strigături. Sighișoara 1929. Tip. Miron Neagu. 8^o 207 p.

Notă. Grai și Suflet V (1931-32), 392 (O. D[ensușianu]).

92. Vasiliu, D. A. Metamorfozele în «Folklorul-romîn-nord-dunărean». Școala Română XXXVI (1931), No. 1, p. 21—26; No. 2—3, p. 35—39.

93. Vulpescu, Mihail. Cântecul popular românesc. Studiu introductiv. «O nuntă păgână în comuna Lupșanii» (jud. Ialomița). Prefață de N. Iorga. București 1930. 8^o 288 p.

Rec. Arhivele Olteniei X (1931), 267 (C. D. Fortunescu). — Arhiva Socială X (1932), 763—765 (H. H. Stahl). — Revista Soc. Tinerimea Română XLVIII, No. 8, p. 33—34 (G. Talaș).

BCU Cluj / Central University Library Cluj

VI. BALADE

94. Bologa, Lucian. Miorița în Elveția. Ziarul «Drumul Nou» I, No. 13 (27 Maiu 1931).

95. Cântece bătrânești din Oltenia, Muntenia, Moldova și Bucovina. Culegere îngrijită de Const. Brăiloiu. București 1932. Tip. «Oltenia». 8^o 151 p., 1 f. (Societatea Compozitorilor Români. Publicațiile Arhivei de Folklore IV).

96. Caraman, Petru. Contribuție la cronologizarea și geneza baladei populare la Români. Partea I: Cronologizarea. Anuarul Arhivei de Folklor I (1932), 53—106.

97. Crăciunoiu, St. Cântecul gerului /Băilești-Dolj/. Ion Maiorescu I (1931), No. 6—7, p. 37—38.

98. Dumitrescu, Iosif N. Cântecul Iancului /Mehedinți/. Revista Asoc. Înv. Mehedințeni IV (1931), No. 1—2, p. 46.

99. Gheorghe Vasile. Cântec popular /Oltina-Ialomița/. Mușuri XI (1932), No. 5—7, p. 25—26.

100. Giuglea, G. Dela României din Serbia. Material folcloristic. Lucr. Geogr. Cluj IV (1928-29), 99—106.

Două balade: Cioban Costa. Călin din Bucovăț.

101. Istrătescu, Alexandrina. Epica populară din Argeș. Grai și Suflet V (1931-32), 217—299.

102. Măruță, T. D. Olean. Ion Maiorescu I (1931), No. 6—7, p. 34—37.
103. [Nicolaescu-] Plopșor. Voinicul rănit /Risipiți-Dolj/. Arhivele Olteniei XI (1932), 98.
104. Plopșor, N. Hoțu de cai /Seaca-de-Pădure-Dolj/. Arhivele Olteniei X (1931), 55—56.
105. Ștefănuță, P. Folklor din Basarabia. I. Urme din «Miorița» în codrii Orheiului /Cornova-Orhei/. II. Cîntecu Prutului /Conoștii-Noi-Lăpușna/. Viața Basarabiei I (1932), No. 12, p. 55—56.

VII. DOINE ȘI STRIGĂTURI

106. Boilă, Aureliu. Poezii populare din com. Cerbăl [-Hunedoara]. Plaiuri Hunedorene II (1931—32), No. 17—18, p. 27—28.
107. Calotescu, Const. A. Cîntece populare /Gorj/. Ion Maiorescu I (1931), No. 2, p. 18—19; No. 3, p. 34—36.
108. Cîntece (din diverse părți). Țara Fagilor I (1931), 14, 32, 46.
109. Ciobotea - Broscari, Const. I. Culegeri populare din Banat /Sasca-română - Caraș/. Revista Asoc. Înv. Mehedințeni V (1932), No. 1—2, p. 26—27.
110. Ciobotea, Const. Cîntece populare /Broscari-Mehedinți/. Revista Asoc. Înv. Mehedințeni V (1932), No. 7—8, p. 37.
111. Comorile satelor. (Cîntece, doine, strigături, proverbe). Adunate de Aurel Codreanu și Gh. Ștefănescu. Cu o prefață de I. Iacobescu. Craiova [1931]. Scrisul Românesc. 8^o 59 p.
Rec. Viața Basarabiei I (1932), No. 4, p. 73—74 (A. T.).
112. Diaconu, Ion. Folklor din Rîmnicul-Sărat. Milcovia II (1931), 39—43.
113. Diaconu, Ion. Texte folklorice din Rîmnicul-Sărat. Milcovia II (1931), 248—255.
114. Doini și chiuituri adunate din gura poporului de «Siminic». Ediția II-a. Cluj 1932. Editura Alexandru Anca. 16^o 24 p. Lei 15.
Fără nicio indicație a locului culegerii.
115. Dumitrescu - Bistrița, Iosif N. Cîntece poporane din Mehedinți și Dolj. Arhivele Olteniei XI (1932), 96.
116. Dumitrescu, Iosif N. Cîntece populare /Marman-Mehedinți/. Revista Asoc. Înv. Mehedințeni V (1932), No. 7—8, p. 38.
117. Dumitrescu, Iosif N. Poezii populare. Din cîntecele celor bătrâni /Mehedinți/. Revista Asoc. Înv. Mehedințeni IV (1931), No. 1—2, p. 46—47.
118. Dumitrescu, Iosif N. Strigături din Mehedinți. Revista Asoc. Înv. Mehedințeni IV (1931), No. 3—4, p. 33.

119. Folklor. Cântece. Strigături /Săcele - Braşov/. Viaţa Săceleană II (1931), No. 1—2, p. 27; No. 3—4, p. 28; No. 7—8, p. 32—33.
120. Grobeiu, Andreiu şi Vladimir Diaconiţa-Poiana. 1070 chiuituri ale Chioarului. Volumul I. Şomcuta-Mare 1931. Editura «Mercur». 16^o 128 p. (Biblioteca «Chioarul» No. 4). Lei 10.
121. Ionescu, Gavril. Cântece şi strigături din judeţul Suceava. Date la iveală de—. Prefaţa de Dr. Victor Morariu. Suceava 1932. Tip. «Română». 16^o VIII, 50 p. Lei 10.
122. Ionişor, George. Cântec poporan /Vâlcea/. Ion Maiorescu II (1932), No. 9—10, p. 39.
123. Iroaie, Petru. Folclor /Mitocul Adâncatei - Dorohoi/. Făt-Frumos VI (1931), 26.
124. Lenghel, P. Cântece /Onceşti - Maramurăş; Bârsana - Maramurăş/. Viaţa Şcolară V (1931), No. 10—11, p. 18—19.
125. Lupu - Morariu, Octavia. Cântece populare /Comăneşti - Suceava/. Făt-Frumos VII (1932), 242—243.
126. Madan, Gh. Cântece de codru /De pe Valea Culei, judeţul Orhei/. Viaţa Basarabiei I (1932), No. 7, p. 58.
127. Madan, Gh. Cântece dela codru /Truşeni-Lăpuşna/. Viaţa Basarabiei I (1932), No. 5, p. 70.
128. Madan, Gh. Cântece populare de pe vremea Ruşilor /Truşeni-Lăpuşna/. Viaţa Basarabiei I (1932), No. 1, p. 54.
129. Nemet, Valeria. Cântece populare din comuna Ghelar [-Hunedoara]. Plaiuri Hunedorene I (1930—31), No. 1, p. 27.
130. Pop, Octavian I. Doine şi colinzi culese şi prelucrate pentru cor mixt cu solo de sopran, bariton, etc. Cluj [1932]. Lito Schildkraut. 8^o 2 f., 48 p., 1 f.
Din Ardeal. Numai unele sunt populare.
131. Popa, T. Cântece de război /Ungheni-Basarabia/. Viaţa Basarabiei I (1932), No. 5, p. 70.
132. Popescu, Adrian Em. Cântece /Miluta - Mehedinţi/. Revista Asoc. Înv. Mehedinţeni IV (1931), No. 3—4, p. 33.
133. Pricopie, Mihail. Cântece despre «Moscali». Viaţa Basarabiei I (1932), No. 5, p. 70.
134. Săcărin, I. Cântec soldăţesc. Cântecul mobilizării /Viaşi-Mehedinţi/. Revista Asoc. Înv. Mehedinţeni IV (1931), No. 5—6, p. 43—44.
135. Simcelescu, M. D. Cântecul poporan al vremii /Zegaia-Mehedinţi/. Arhivele Olteniei XI (1932), 95.
136. Stănescu, N. Macovei. Cântecul iubitei. Cântec. Muguri XI (1932), No. 1—4, p. 73, 74.
137. Stănescu, N. R. Dor de codru. Blestemul iubitei părăsite /Lopătari-Buzău/. Muguri XI (1932), No. 1—4, p. 71—72.

138. Ștefănuță, P. Folklor din Basarabia. III. Urătura păharului /Cătăleni-Lăpușna/. Viața Basarabiei I (1932), No. 12, p. 56.
139. Surugiu, Const. Poezii populare /Goești Lungani-Iași/. Anuarul Școlii Normale de Învățători « Vasile Lupu » din Iași pe anul școlar 1929—1930. Iași 1931. Viața Românească. 8^o p. 128—130.
140. Tașcă, Smaranda. Strigături la horă /Alamor - Sibiu/. Cuget Clăr IV (1931), 253.
141. Tuțescu, Șt. St. Căntece din popor /Oltenia/. Arhivele Olteniei X (1931), 54.
142. Turai, Gh. Strigături. Cântec /Fânt. Domnească-Mehedinți/. Revista Asoc. Înv. Mehedințeni V (1932), No. 1—2, p. 26.

VIII. COLINDE. FOLKLOR RELIGIOS

143. Colinde și cântece de stea. Culegere îngrijită de Const. Brăiloiu. București 1931. Tip. « Oltenia ». 8^o VIII, 67 p., 2 f. (Publicațiile Academiei de Muzică religioasă a Sf. Patriarhii Ortodoxe Române I).
Rec. Ziarul « Cuvântul » 17 Octombrie 1932. Folklor și știință muzicală (I. D. Petrescu).
144. Dobrescu, Nicolae. [Trei] Colinde de Crăciun /Popești-R.-Sărat/. Muguri XI (1932), No. 8—9, p. 28.
145. Drăgoi, Sabin V. 303 Colinde cu text și melodie. Craiova [1930]. Scrisul Românesc. 8^o L, 265 p.
Rec. Revista Istorică XVII (1931), 235—240 (N. Iorga). — *Vierteljahrsschrift des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde* 54 Jahrg. (1931), 353—354 (Gottlieb Brandesch). — *Zeitschrift für Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft* XXV (1931), 316—317 (Vasile Gh. Luța).
146. Gheorghe, Vasile. Colinde /Oltina - Ialomița/. Muguri XI (1932), No. 8—9, p. 27.
147. Inculeț, Th. Povestea lui Dumnezeu /Tașlic-Cetatea Albă/. Revista Societății Istorico-Arheologice Bisericești din Chișinău XXI (1931), 513—515.
148. Roșu, D. V. [Trei] Căntece de stea /Corcova - Mehedinți/. Revista Asoc. Înv. Mehedințeni IV (1931), No. 9—10, p. 37.

IX. POVEȘTI. LEGENDE. TRADIȚII. SNOAVE

149. Boutière, Jean. La vie et l'oeuvre de Ion Creangă 1837—1889. Paris 1930. Librairie universitaire J. Gamber. 8^o, XXXI, 254 p.
Rec. Revista Critică V (1931), 133—141 (Gr. Gr. Scorpan). — *Revista Istorică Română I* (1931), 310—312 (N. Cartoian).

150. Creangă, Ion. Contes populaires de Roumanie (Povești). Traduction et notes par Stanciu Stoian et Ode de Chateaufvieux Lebel. Paris 1931. Maisonneuve Frères. 8^o XVII, 249 p., 30 fr.

Rec. Școala și Viața III (1932), 154—156 (Alexandru Petre). — Zeitschrift für Volkskunde (Berlin) III (1931), 299 (J. B[olte]).

151. Dumitrașcu, N. I. Cine a albit pe dracu? Povestiri, snoave și legende românești. Culese de —. Arad 1932. Editura Librăriei Diecezane. 16^o 63 p. (Biblioteca « Semănătorul » No. 184).

152. Gaster, Moses. Poveste de folos. Studiu comparativ. Arhiva din Iași XXXVIII (1931), 459—470.

Text și studiu al unor povești cu fond religios, găsite într'un manuscris din anii 1709—1720.

153. Giese, W. Zur Morphologie der Märchen der Romanen. Palma de Mallorca 1929. 8^o 43 p.

Notă. Grai și Suflet V (1931-32), 391.

154. Gorovei, Artur. Variante la « Ivan Turbincă ». Povestea lui Ion Creangă. Convorbiri Literare LXIV (1931), 677—682.

155. Iroaie, Petru. Drăguș la Căuș /Mitocul Adâncatei-Dorohoiu/. Făt-Frumos VII (1932), 32—35.

156. Iroaie, Petru. Păcatul popii /Mitocul Adâncatei-Dorohoiu/. Făt-Frumos VI (1931), 57—58.

157. Iroaie, Petru. Vodă de prin lobodă /Mitocul Adâncatei-Dorohoiu/. Făt-Frumos VI (1931), 212—214.

158. Ispirescu, P. Legende sau basmele Românilor adunate din gura poporului. Ediție comentată de N. Cartoian. Craiova 1932. Edit. « Scrisul Românesc ». 8^o 264 p., 1. f., 4 planșe. (Clasicii Români Comentați). Lei 60.

Cu o amănunțită introducere (p. 4—49) tratând despre basm în general și cele culese de I. în special. Biografia lui I.

159. Lupul și jema (poveste basarabeană). /Ciulucani-Bălți/. Învățămintul Primar VIII (1931), No. 15, p. 9—10.

160. Mateescu, Neculai. Legendele Românilor /Neamț și Putna/. Arhiva din Iași XXXVIII (1931), 295—309.

Texte. Legenda ursului. Împăratul broaștelor. Sân-Petru și cucu. Ciocărlia. Crinul. Lăcrămioarele. Iașii. Bourenii.

161. Milici, Constantin. Omul cu găina de pomană. Poveste /Bucovina?/. Țara Fagilor I (1931), 30—31.

162. Milici, C. Sărăcia, sf. Petru și Moartea. Poveste /Soloneț-Suceava?/. Țara Fagilor I (1931), 43—45.

163. Morariu, Leca. De-ale Cirebirilor. Texte istroromâne din Bîrdo, Sucodru și Grobnic. Codrul Cosminului VII (1931-32), 451—464. 9 povești și legende.

164. Tașcă, Smaranda. Legenda ciobanilor dela Ocna-Sibiului /Alamor-Sibiul/. Cuget Clar IV (1931), 253.

X. ALTE GENURI DE LITERATURĂ POPULARĂ (BOCETE, CIMILITURI, PROVERBE, JOCURI COPILĂREȘTI, ETC.)

165. Calotescu, Const. A. Bocet /Tismana-Gorj/. Ion Maiorescu I (1931), No. 4—5, p. 22—23.

166. Calotescu, Const. A. Bocete /Tismana - Gorj/. Ion Maiorescu II (1932), No. 1—2, p. 47.

167. Christu, Vasile, N. Materiale folklorice din regiunea Giurmaiei de Sus. Graiul Românesc VI (1932), 37—54.

« I. Expresii și locuțiuni proverbiale. II. Binecuvântări. III. Blestemuri. IV. Epitete și porecle ».

168. Ciobotea, Const. Proverbe, locuțiuni, idiotisme, frământări de limbă /Broscari-Mehedinți/. Revista Asoc. Înv. Mehedințeni V (1932), No. 7—8, p. 38; No. 9, p. 22.

169. Ghicitori. Țara Fagilor I (1931), 14, 32, 47.

170. Hossu-Longin, Pompeiu. Cântec de leagăn /Tămășești-Sălaj/. Țara Fagilor I (1931), 45—46.

171. Morariu, Leca. Cimilituri /Bucovina/. Făt-Frumos VI (1931), 120.

172. Morariu, Leca. Cimilituri /Bucovina și Moldova/. Făt-Frumos VII (1932), 278. / Central University Library Cluj

XI. MAGIE. MEDICINĂ POPULARĂ. DESCÂNTECE

173. Bărcăcilă, Al. Băile Herculane în epoca romană și credințele populare de azi. Cu 20 figuri. (Extras din « Revista Științelor Medicale », No. 10 (1932). București 1932. Tip. « Cultura ». 8^o 28 p. Lei 40.

174. Bogatyrev, P. Actes magiques, rites et croyances en Russie subcarpathique. Paris 1929. H. Champion. 8^o 162 p.

Notă. Grai și Suflet V (1931-32), 204—205 (O. D[ensușianu]).

175. Bologa, Valeriu L. Institutul de Istoria Medicinii, Farmaciei și de Folklor medical din Cluj. Boabe de Grâu III (1932), 205—225.

176. Calotescu, Const. A. Descântec cu sare /Risipiți-Dolj/. Ion Maiorescu I (1931), No. 4—5, p. 22.

177. Cristescu, Ștefania. Practica magică a descântecului de « strâns » în satul Cornova. Arhiva Socială X (1932), 371—380.

178. Dragomirescu T. Iacov. Descânțece. De bube dulci. De năjit /Gura Nișcovului-Buzău/. Muguri XI (1932), No. 1—4, p. 74.

179. Dumitrescu-Bistrița, Iosif N. Descântec « de plămădit » /Valea Copcii-Mehedinți/. Arhivele Olteniei X (1931), 53.

180. Dumitrescu-Bistrița, Iosif N. Descântec de scârbă /Valea Copcii-Mehedinți/. Arhivele Olteniei XI (1932), 97.

181. Florea, Ioan S. Descânțece /Brădești-Dolj/. Arhivele Olteniei XI (1932), 97—98, 275—276.

« De vetrice, de isdat, pe scrisă, de dragoste ».

182. Gheorghe, Vasile. Descânțece. Contra celor ce iau mana vacilor. De deochi. De năjit /Oltina-Ialomița/. Muguri XI (1932), No. 5—7, p. 26—27.

183. Gorovei, Artur. Descânțecele Românilor. Studiu de folklor. București 1931. 8^o 423 p. (Academia Română. Din viața poporului român XL).

Rec. Arhivele Olteniei X (1931), 470—471 (C. D. Fortunescu). — Revista Istorică XVII (1932), 45—46 (N. Iorga). — Lares (Firenze) III (1932), No. 1, p. 92—93 (Mario Ruffini).

184. Ioanovici, Dochia. Considerații statistice asupra vrăjitoriei satului Runcu. Arhiva Socială X (1932), 360—370.

185. Mircea, Maura. Descânțec de gălci /Ustia-Orheiu/. Revista Asoc. Înv. Mehedințeni IV (1931), No. 1—2, p. 47.

186. Resmeritză, Alex. Quelques noms des anciennes pratiques de guérison chez les Roumains. Turnu-Severin 1932. Tip. Minerva. 8^o 20 p., 1 f.

187. Schintee, N. I. Descânțecul în satul meu /Seuca-Gorj/. Ion Maiorescu II (1932), No. 3—4, p. 44—48.

188. Șopoteanu, Filip. Despre descânțece. Descânțece /Slobozia-Cet. Albă/. Cetatea Albă II (1932), No. 3, p. 9—12.

189. Vaian, Dr. L. Cel dintâi istoriograf medical român. Însemnări de medicină și de folclor ale principelui Dimitrie Cantemir. România Medicală X (1932), 191—194, 213—216.

190. Vasiliu, Al. Descânțece din Huniedoara. Grai și Suflet V (1931-32), 50—63.

XII. ARTĂ POPULARĂ. PORT. MUZEE

191. Bernea, Ernest. Muzeul de etnografie din Paris. Societatea de Măine VIII (1931), 315—316.

192. [Constante, Lena]. Iconarul Savu Moga. Boabe de Grâu III (1932), 586—588.

193. Constantinescu, Mac. Ceramica populară. (Ceramica din Drăguș, jud. Făgăraș, și atelierele de olărie din Corund, jud. Odorhei). Arhiva Socială X (1932), 405—412, 19 planșe.

194. Gorovei, Artur. L'ornementation des oeufs de Pâques chez les Roumains. Art Populaire. Travaux... du I-er congrès international des arts populaires Prague 1928. Paris 1931. Tome II, p. 116—121. Planche 76.

195. Morariu, Tiberiu. Civilizația noastră populară și muzeele etnografice. Extras din revista Natura. București [1931]. Tip. « Bucovina ». 8^o 10 p.

196. Mușlea, Ion. La peinture sur verre chez les Roumains de Transylvanie. Art Populaire. Travaux... du I-er congrès international des arts populaires Prague 1928. Paris 1931. Tome II, 113—116. Planche 77—78.

197. Muzeele școlare. Școala și Viața II (1931), 294—299.

198. Netoliczka, L. Muzeul Etnografic al Ardealului din Cluj. Boabe de Grâu II (1931), 245—254.

199. Papahagi, Tache. Images d'ethnographie roumaine (daco-roumaine et aroumaine). București 1928—1930. Socec & Co. Tom. I—II.

Rec. Lares (Firenze) III (1932), No. 1, p. 93 (Mario Ruffini).

200. Ruffini, Mario. Contributo alla bibliografia sull'arte popolare romena. *Lares* (Firenze) III (1932), No. 3—4, p. 141—145.

201. Ruffini, M. Il Museo etnografico di Cluj—Romania (con illustrazioni). *Lares* (Firenze) II (1931), No. 3, p. 24—28.

202. Sachelarie, Corneliu. Monografia comunei Târgul-Gârcinov (Muscel). Capitolul IX. Portul sau îmbrăcăminteța sătenilor. Muscelul Nostru III (1931), No. 8, p. 21—23.

203. Șerban, Gh. Portul Țării Oltului /Lisa/. Însemnări pentru cine se interesează de aceasta. *Învățământul Primar VIII* (1931), No. 19, p. 2—10; IX (1932), No. 1, p. 3—5.

204. Simionescu, I. Muzeetnografice la sate. Satul și Școala I (1931), No. 1, p. 6—7. *Central University Library Cluj*

205. Șirato, Fr. Muzeul de Artă Națională Carol I. Boabe de Grâu III (1932), 74—87.

206. Stroe-Militaru, Al. Portul glugii în regiunea Săcelelor [jud. Brașov]. *Viața Săceleană III* (1932), 62—64.

207. Tzigara-Samurcaș, Al. Inaugurarea Muzeului de Artă Națională. *Convorbiri Literare LXIV* (1931), 758—769.

208. Tzigara-Samurcaș, Al. L'art paysan en Roumanie. Art Populaire. Travaux... du I-er congrès international des arts populaires Prague 1928. Paris 1931. Tome II, p. 122—125. Planche 72—75.

Rec. Arhivele Olteniei X (1931), 476—477 (C. D. Fortunescu).

209. Viski, Károly de. Gravures sur bois populaires roumaines de Transylvanie. Budapest 1931.

Rec. Convorbiri Literare LXIV (1931), 666—667. (Al. T[zigara]-S[amurcaș]). — *Ungarische Jahrbücher XII* (1932), 161 (I).

210. Vornicu, Gh. Maramurașul și Muzeul etnografic maramurașan. (Cu rezumat francez și 10 planșe). *Lucr. Geogr. Cluj IV* (1928-29), 353—382.

XIII. MUZICĂ POPULARĂ ȘI COREOGRAFIE

211. Beu, Octavian. Compozitorul Carol Miculi. *Societatea de Măine VIII* (1931), No. 18, p. 347—348.

Rec. Făt-Frumos VII (1932), 283—284 (Leca Morariu).

212. **Beu, Octavian.** Muzica românească în Ardeal. Compozitorul Tiberiu Brediceanu. Societatea de Măine IX (1932), 9—10.

213. **Breazul, G.** Muzica populară românească. Gândirea XI (1931), 193—200.

214. **Breazul, G.** Muzica populară și copilul. Conferință. Școala Română XXXVI (1931), No. 4, p. 3—10; No. 5—6, p. 22—28.

215. **Brediceanu, Tiberius.** Historique et état actuel des recherches sur la musique populaire roumaine. Art Populaire. Travaux... du I-er congrès international des arts populaires Prague 1928. Paris 1931. Tome I, 133—140.

Cu o foarte bogată bibliografie.

216. **Capsali, Floria.** Jocurile din comuna Fundul Moldovei (Bucovina). Arhiva Socială X (1932), 413—427, 3 planșe.

217. **Emilian, Cornélie.** La danse, le chant et la musique populaires dans leurs rapports avec la vie sociale. Le rôle de l'art dans les fêtes populaires (en Roumanie). București 1931. Inst. « Rampa ». 8^o 38 p.

218. **Gâlmăn, D.** Muzica populară. Fără indicația locului apariției [1931]. Tip. Marinei de Război. 8^o 59 p.

219. **Măgureanu, Valeriu.** Hora. Viața locală a Ilfovului. Școala dela Ilfov II (1932), No. 3, p. 19—22.

Cum se face astăzi în jud. Ilfov. *Ilfov. University Library Cluj*

220. **Niculescu-Varone, G. T.** Alte jocuri românești necunoscute. Noi contribuții la folklorul nostru coreografic. București 1931. Impr. « Văcărești ». 8^o 93 p., 1 f. Lei 40.

221. **Niculescu-Varone, G. T.** Dicționarul jocurilor românești. Coreografie populară. București 1931. Impr. « Văcărești ». 8^o 186 p. Lei 80.

222. **Niculescu-Varone, T. G.** Folklor român coreografic. Material inedit. Cu desene de Ary Murnu. București 1932. Tip. Dimitrie Cantemir. 8^o 64 p. Lei 20.

223. **Boitoș, Olimpiu.** Un articol ignorat despre folklor, al lui Vasile Alecsandri. Convorbiri Literare LXV (1932), 404—414.

« Melodiile românești », din « România Literară », No. 9 din Febr. 1855.

224. **Riegler-Dinu, Emile.** La hora, le maquam et la chanson populaire de l'Orient européen. Art Populaire. Travaux... du I-er congrès international des arts populaires Prague 1928. Paris 1931. Tome I, p. 140—141.

XIV. FOLKLOR AL POPOARELOR CONLOCUITOARE, VECINE SAU STRĂINE. FOLKLOR COMPARAT. TRADUCERI

225. **A havas balladái.** Román népballadák, dalok és románok. Az eredeti versmértékben fordította Kádár Imre. Cluj 1932. Az Erdélyi Helikon kiadása. 4^o 64 p., 1 f.

Balade și doine (majoritatea din colecția Alecsandri) traduse în ungurește.

226. Balogh Ödön. Néprajzi jegyzetek a gyimesfelsőlöki és gyimesközéplöki csángókról. Erdélyi Múzeum XXXVII (1932), 332—353.

Nunta, botezul, portul, casa și acareturile la Ciangăii din Lunca-de-sus și Lunca-de-jos (jud. Ciuc).

227. Domokos Pál Péter. A moldvai magyarság. Csiksomlyó 1931. Tip. Péter Ferenc M.-Ciuc. 8^o 302 p., 1 f.

Ungurii din Moldova. Bibliografie. Privire istorică asupra trecutului lor. Starea actuală. 65 cântece populare cu arii.

228. Dömötör Sándor. A cigányok temploma. Erdélyi Múzeum XXXVI (1931), 391—403.

Motivul « bisericii țigănești » la Unguri și Români.

229. Ispir, Mircea și Panait Antohi. Un sat din Bugeac. Monografia satului Plătărești, județul Cetatea-Albă. Craiova 1932. Scrisul Românesc. 8^o 4 f., 319 p. Lei 100.

p. 235—256. « Datini, credințe, eresuri » [ucrainiene].

230. Ortiz, Ramiro. Sul motivo folclórico del « Ritorno del marito ». (Tentativo di classificazione). « Închinare lui Nicolae Iorga ». Cluj 1931, p. 320—332.

231. Prodán, Tr. Miorițism francez. Făt-Frumos VI 123—124.

Motive asemănătoare celor din « Miorița » în poezia populară franceză.

232. Rădulescu, Andrei. Asemănare între ideile primitive ale poporului din Bretania și ale poporului român. (Analele Acad. Rom. Istorice. Tom. XI. Mem. 11). Bucureșt 1931. 8^o 26 p.

233. Rădulescu, André. Ressemblances entre les idées primitives dans la Bretagne contemporaine et celles du peuple roumain. Paris 1932. Librairie Sirey. 8^o 36 p.

234. Veress, Sándor. Népzenei gyűjtés a moldvai csángók között. Ethnographia-Népelet (Budapesta) XLII (1931), 133—143.

Cântece culese la Ciangăii moldoveni și studiul lor.

XV. VIEAȚA SATULUI. PSIHLOGIE POPULARĂ

235. Argintescu, N. Contribuții la problema gustului popular. Canoanele populare ale frumuseții trupești. Arhiva Socială X (1932), 428—442.

236. Chelcea, Ion. Câteva constatări asupra caracterului psihologic al Moșilor. Societatea de Măine IX (1932), 77—79.

237. Costa-Foru, Xenia C. și Henri H. Stahl. Caracterul devălmaș al familiei nerejene. Arhiva Socială X (1932), 447—462.

238. Focșa, Gh. Contribuție la cercetarea mentalității satului. Convorbire cu Grigorie Loghie din Runcu-Gorj. Arhiva Socială X (1932), 159—174.

239. Golopenția, Anton. Aspecte ale desfășurării procesului de orășenizare a satului Cornova. Arhiva Socială X (1932), 544—572, 9 planșe.
240. Herseni, Traian. Categoriile sociale cornovene. Presentare de material și schițarea problemei. Arhiva Socială X (1932), 528—543.
241. Herseni, Traian. Individ și societate în satul Fundul Moldovei. Arhiva Socială X (1932), 135—158.
242. Ștefănuță, P. Scrisori din războiu. Arhiva Socială X (1932), 183—190.

XVI. GEOGRAFIE UMANĂ. PĂSTORIT

243. Arbore, Al. P. Aspecte caracteristice din viața populară dobrogeană. Studiu etnografic. (Cu rezumat francez și 8 planșe). Lucr. Geogr. Cluj IV (1928-29), 15—45.
Rec. Analele Dobrogei XII (1931), 313—315 (Dan Iliescu).
244. Davidescu, A. Colindând Ardealul: Țara Oașului. Aspecte și oameni. Cele Trei Crișuri XII (1931), 99—100.
Port și ceva despre strigături.
245. Marinescu, Gh. Câteva observări asupra stânelor și colibelor din Parâng. Buletinul Soc. Reg. Rom. de Geografie LI (1932), 378-383.
246. Morariu, Tiberiu. Câteva contribuțiuni la oieritul Evreilor maramureșeni. (Cu rezumat francez și 3 planșe). Lucr. Geogr. Cluj IV (1928-29), 183—203.
247. Opreanu, Sabin. Contribuțiuni la transhumanța din Carpații Orientali. Cu 5 figuri în text și 6 planșe cu 18 fotografii. (Cu rezumat francez). Lucr. Geogr. Cluj IV (1928-29), 205—244.
248. Opreanu, Sabin. Ținutul Săcuilor. Contribuții de geografie umană și de etnografie. Cluj 1928. Tip. Ardealul. 8° 212 p., 9 planșe.
Rec. Dacoromania VI (1929—30), 439—447 (Șt. Pașca).
249. Pop, Mara N. Ciobănia la Ungureni din dreapta Oltului. Cu un rezumat în franțuzește. Buletinul Soc. Reg. Rom. de Geografie LI (1932), 115—148.
250. Vincenz, A. Tipuri de case țărănești din Oltenia. Arhivele Olteniei X (1931), 101—107.